

TREN BAHASA GAUL DAN DAMPAKNYA TERHADAP BAHASA JAWA PADA MASYARAKAT JAWA

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secara umum bahasa dapat dijelaskan sebagai simbol, sementara menurut definisi istilahnya, bahasa merupakan sarana komunikasi berupa rangkaian simbol yang dibentuk melalui alat ucap manusia. Menurut (Sari, 2015) bahwa bahasa adalah medium untuk mengungkapkan segala yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui seseorang kepada orang lain. Selain itu, bahasa memfasilitasi kerjasama manusia dalam masyarakat. Ini mencerminkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bahasa untuk memenuhi kebutuhan interaksinya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, bahasa muncul sebagai fenomena sosial yang diadopsi oleh suatu komunitas. Terbentuk melalui kesepakatan bersama antara kelompok tersebut, jadi bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam interaksi sosial. Lebih dari sekadar sebagai alat komunikasi, bahasa juga menjadi sarana bagi manusia untuk mengungkapkan ide dan emosi mereka (Sardiyah, 2020). Hal ini adalah proses dimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pemikiran seseorang agar bisa dipahami dan meraih respons dari orang lain. Selain itu, bahasa juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap budaya. Ia tidak hanya menjadi alat untuk mengembangkan budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan itu sendiri.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, dikenal karena keberagaman budaya dan etnisnya. Salah satu aspek paling mencolok dari keberagaman ini adalah keragaman sukunya. Dikutip dalam Indonesia.go.id di Indonesia, terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, dengan jumlah yang lebih spesifik mencapai 1.340 suku bangsa, masing-masing dengan budaya, tradisi, dan bahasa yang unik. Dari Sabang sampai Merauke, setiap wilayah di Indonesia memiliki sejumlah suku yang berbeda. Misalnya, di Papua saja terdapat lebih dari 250 suku yang berbeda. Keanekaragaman suku ini memberikan warna yang kaya dalam panorama budaya Indonesia. Bahasa menjadi salah satu cermin dari keragaman ini. Setiap suku memiliki bahasa asli mereka sendiri, yang seringkali berbeda satu sama lain baik dalam kosakata, struktur, maupun

pengucapan. Inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan keberagaman bahasa yang luar biasa. Mulai dari bahasa Jawa, Sund, Madura, Batak, hingga bahasa-bahasa minoritas seperti Bahasa Sasak, Aceh, atau bahasa-bahasa di Papua, semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan bahasa dan budaya Indonesia.

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang umum digunakan oleh masyarakat Jawa dalam berinteraksi sehari-hari. Bahasa Jawa memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari bahasa-bahasa lain. Keunikan Bahasa Jawa dapat dilihat dari beragamnya tingkatan bahasa yang digunakan tergantung pada situasi komunikasi (Arfianingrum, 2020). Misalnya, terdapat tingkatan bahasa formal atau bahasa Jawa halus yang digunakan untuk situasi resmi atau kepada orang yang lebih tua atau berstatus lebih tinggi, dan terdapat juga tingkatan bahasa informal atau bahasa Jawa kasar yang digunakan dalam percakapan sehari-hari antara teman sebaya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, muncul fenomena baru dalam dunia bahasa yang dikenal sebagai “bahasa gaul”. Menurut (Sari, 2015) bahasa gaul adalah kumpulan kata atau frasa yang memiliki makna spesifik, istimewa, berbeda, atau bahkan bertentangan dengan makna umumnya ketika digunakan oleh anggota subkultur tertentu. Bahasa gaul ini sering digunakan dalam situasi informal, seperti obrolan di media sosial, percakapan antar teman sebaya, atau dalam konteks hiburan. Bahasa gaul seringkali mencakup penggunaan singkatan, frasa baru, atau bahkan campuran bahasa yang berasal dari berbagai budaya atau bahasa lain.

Fenomena bahasa gaul mencerminkan dinamika perubahan budaya dan perkembangan komunikasi di era digital ini. Bahasa gaul, yang seringkali muncul dari interaksi di media sosial dan lingkungan sekitar, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari banyak individu, termasuk masyarakat Jawa. Tren bahasa gaul ini pastinya memiliki pengaruh pada pemakaian bahasa Jawa pada masyarakat Jawa.

Salah satu 7 Unsur kebudayaan oleh Koentjaraningrat yakni adalah bahasa. Menurut Koentjaraningrat dalam (Syakhrani, 2022) bahasa merupakan sarana utama

dimana simbol-simbol budaya diungkapkan dan dipertukarkan. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai penyampai nilai, norma, dan identitas budaya sebuah masyarakat. Tren bahasa gaul yang muncul dalam masyarakat khususnya masyarakat Jawa, dapat dipandang sebagai perubahan dalam sistem bahasa Jawa tersebut. Perubahan ini mencerminkan dinamika perubahan budaya dan perkembangan komunikasi di era digital ini. Dampaknya pada bahasa Jawa bisa berupa perubahan dalam kosakata, tata bahasa, dan cara berkomunikasi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi nilai, norma, dan identitas budaya masyarakat Jawa.

Metodologi yang tepat diperlukan untuk menyelidiki tren bahasa gaul dan dampaknya terhadap bahasa Jawa pada masyarakat Jawa membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Metodologi ini harus mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk sumber data, lokasi pengamatan, durasi pengamatan, jumlah responden, waktu pelaksanaan, dan latar belakang pekerjaan responden. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendalami tren bahasa gaul dan dampaknya terhadap bahasa Jawa pada masyarakat Jawa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial terkait dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penggunaan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis konten dari berbagai sumber, seperti percakapan langsung, media sosial, dan teks-tulisan, penelitian ini akan mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana bahasa gaul muncul dalam interaksi sehari-hari masyarakat Jawa dan bagaimana hal tersebut memengaruhi penggunaan dan persepsi terhadap bahasa Jawa.

Studi ini akan berfokus pada masyarakat Jawa yang tinggal di Kota Malang, khususnya daerah perkotaan. Karena Malang merupakan salah satu kota yang banyak disinggahi oleh mahasiswa pendatang, terutama mahasiswa dari luar Jawa. Kedatangan mahasiswa dari luar kota ke Malang yang terjadi secara bergantian setiap tahunnya telah menjadi sebuah dinamika urban yang signifikan bagi kota ini (Pratama, 2022). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan keberagaman geografis dan sosial kota Malang, tetapi juga menandakan pentingnya peran budaya dan

bahasa dalam interaksi antarbudaya yang terjadi di lingkungan akademik dan masyarakat umum.

Penelitian ini akan dilakukan selama periode yang cukup panjang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tren bahasa gaul dan dampaknya terhadap bahasa Jawa. Durasi pengamatan direncanakan **selama tiga bulan** karena kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang tren bahasa gaul dan dampaknya terhadap bahasa Jawa. Penelitian akan dilakukan pada berbagai waktu sepanjang hari dan minggu, termasuk hari kerja dan akhir pekan, untuk menangkap variasi dalam penggunaan bahasa sehari-hari oleh masyarakat Jawa dalam berbagai konteks sosial. Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, pelajar, masyarakat umum, pedagang, dan pekerja informal lainnya. Hal ini akan membantu dalam memahami bagaimana tren bahasa gaul memengaruhi berbagai segmen masyarakat Jawa secara berbeda.

Adapun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada responden yang sudah dipilih, yakni:

1. Bagaimana menurut Anda tren penggunaan bahasa gaul di kalangan masyarakat Jawa di Kota Malang saat ini? Apakah Anda melihat adanya perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari dalam beberapa tahun terakhir?
2. Bagaimana tanggapan Anda terhadap penggunaan bahasa gaul dalam media sosial, percakapan sehari-hari, atau bahkan dalam konteks formal seperti di tempat kerja atau di kampus?
3. Apakah Anda melihat adanya pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Jawa di kalangan masyarakat Jawa di Kota Malang? Jika ya, bisa Anda jelaskan bagaimana pengaruh tersebut terjadi?
4. Bagaimana Anda melihat peran media sosial dalam penyebaran bahasa gaul di kalangan masyarakat Jawa di Kota Malang? Apakah Anda merasa bahwa media sosial memainkan peran penting dalam memperkenalkan kata-kata baru dan tren bahasa kepada masyarakat?

Keterkaitan dari kajian diatas yakni bahwasannya bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam interaksi sosial dan sebagai medium untuk menyampaikan ide, emosi, dan nilai-nilai budaya. Hal ini mencerminkan pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi dan juga sebagai cermin dari keragaman budaya Indonesia. Bahasa juga merupakan penyampai nilai, norma, dan identitas budaya sebuah masyarakat. Pendapat Koentjaraningrat menegaskan bahwa bahasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya, yang dapat mencerminkan perubahan dalam sistem bahasa Jawa sebagai respons terhadap perubahan budaya dan komunikasi di era digital. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki permasalahan sosial dan budaya khususnya pada perubahan dalam sistem bahasa Jawa dan bagaimana interaksi sosial, termasuk penggunaan media sosial, memengaruhi perkembangan bahasa tersebut.

Kesimpulan dari kajian diatas yakni, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam interaksi sosial dan sebagai medium untuk menyampaikan ide, emosi, dan nilai-nilai budaya. Hal ini mencerminkan pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi dan juga sebagai cermin dari keragaman budaya Indonesia. Bahasa juga merupakan penyampai nilai, norma, dan identitas budaya sebuah masyarakat. Fenomena tren bahasa gaul terhadap bahasa Jawa memiliki keterkaitan pada salah satu 7 unsur budaya koentjaraningrat yakni adalah bahasa, karena terjadinya perubahan dinamika pada budaya bahasa Jawa.

Kritik terhadap fenomena bahasa gaul yang muncul, terutama dalam konteks penggunaan bahasa Jawa di masyarakat Jawa di Kota Malang. Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam sistem bahasa Jawa sebagai respons terhadap perubahan budaya dan komunikasi di era digital. Meskipun bahasa gaul memberikan dinamika baru dalam bahasa dan komunikasi, namun perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap nilai, norma, dan identitas budaya masyarakat Jawa.

Saran yang dapat diberikan adalah meskipun bahasa gaul membawa inovasi dan dinamika baru dalam komunikasi, kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai budaya bahasa Jawa. Memperhatikan tingkatan bahasa yang digunakan dalam berbagai situasi, serta memelihara kosakata bahasa Jawa. Tidak hanya itu saja,

dengan memadukan elemen-elemen bahasa gaul yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Jawa bisa menjadi salah satu strategi mempertahankan bahasa Jawa. Dengan demikian, bahasa gaul dapat menjadi bagian yang dinamis dari bahasa Jawa tanpa mengurangi esensi dan identitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Syakhran, Abdul Wahab. (2022). *Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal*. Jurnal Cross-border, 5(1).
- Indonesia.go.id. (2017). *Suku Bangsa*. Diakses pada tanggal 27 April 2024, <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>.
- Arfianingrum, Puji. (2020). *Penerapan Unggah-Ungguh Bahasa Jawa Sesuai Dengan Konteks Tingkat Tutur Budaya Jawa*. Jurnal Prakarsa Paedagogia, 3(2).
- Sari, Beta Puspa. (2015). *Dampak Penggunaan Bahasa Gaul Di Kalangan Remaja Terhadap Bahasa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB.
- Sardiyah, Nurul. (2020). *Pengaruh Bahasa Gaul terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia Mahasiswa UNS*. OSF Preprints.
- Pratama, Andhika Yudha, dkk. (2022). *Strategi Adaptasi Budaya Bagi Komunitas Mahasiswa Sumba Sebagai Upaya Pencegahan Konflik*. WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, 6(2).